

**André
Antunes**

Estudo e caracterização de uma mini câmara gama baseada num PMT multiânodo.

Study and characterization of a mini gamma camera based on a multi-anode PMT.

**André
Antunes**

**Estudo e caracterização de uma mini câmara gama
baseada num PMT multiânodo.**

**Study and characterization of a mini gamma camera
based on a multi-anode PMT.**

*“These moments when we dare to aim higher, to break barriers,
to reach for the stars, to make the unknown known”*

— Nolan, C. (Director). 2012.
Interstellar [Film]. Paramount Pictures

**André
Antunes**

Estudo e caracterização de uma mini câmara gama baseada num PMT multiânodo.

Study and characterization of a mini gamma camera based on a multi-anode PMT.

Relatório de Projeto em Engenharia Física do Mestrado Integrado em Engenharia Física realizado sob a orientação científica da Doutora Ana Luísa Silva, Professora Auxiliar do Departamento de Física da Universidade de Aveiro e do Doutor Carlos Azevedo, Investigador Auxiliar do Departamento de Física da Universidade de Aveiro.

o júri / the jury

presidente / president

Doutor Manuel Valente

Professor Associado do Departamento de Física da Universidade de Aveiro

arguente / examiner

Doutor Pedro Correia

Investigador Junior do Departamento de Física da Universidade de Aveiro

orientador / adviser

Doutora Ana Luísa Silva

Professora Auxiliar do Departamento de Física da Universidade de Aveiro

co-orientador / co-adviser

Doutor Carlos Azevedo

Investigador Auxiliar do Departamento de Física da Universidade de Aveiro

agradecimentos / acknowledgements

Começo por agradecer à minha orientadora Doutora Ana Luísa Silva e ao meu co-orientador Doutor Carlos Azevedo por todo o apoio e por todo o tempo que dedicaram a ajudar-me na realização deste trabalho. Tanto no laboratório, como fora do mesmo, sempre me deram oportunidade de colocar as minhas dúvidas e de aprender mais sobre a área do projeto e não só. Agradeço, também, à minha colega Matilde Matos por me acompanhar na parte prática e trabalhar comigo em várias das horas que investi neste trabalho.

Quero agradecer aos meus pais, irmãs, avós, tias e madrinha por acreditarem em mim, por me ajudarem em tudo e por serem a minha motivação e inspiração. Por fim, agradeço aos amigos que estiveram lá para mim quando mais precisei e à Inês Vilarinho por acompanhar o progresso deste trabalho e por me incentivar a dar o meu melhor.

Palavras-chave

raios gama, tubo fotomultiplicador, cristal de cintilação, colimador, mapa flood, resolução de energia, resolução espacial.

Resumo

Neste trabalho será apresentado o estudo de uma mini câmara gama constituída por um PMT multiânodo de 64 canais com uma área efetiva de 18.1x18.1 mm e um cristal de cintilação LYSO. A câmara gama teve duas configurações: com um cristal pixelizado e com um cristal monolítico. A caracterização foi realizada utilizando fontes de cézio-137 e de sódio-22.

Realizou-se um estudo do ganho da câmara gama em função do potencial de alimentação do PMT usando a fonte de cézio-137, onde se confirmou que o ganho aumenta exponencialmente com o aumento do potencial aplicado e que a resolução em energia melhora com a diminuição do potencial aplicado.

Obtiveram-se aquisições flood com ambas as fontes, assim como do background proveniente da radiação do cristal LYSO. Verificou-se, através de uma análise espectral e do cálculo da resolução em energia para diferentes zonas do PMT, que a área ativa do PMT não é completamente uniforme.

As resoluções em energia obtidas com o cristal monolítico foram de cerca de 9 % para cada zona do PMT, para ambas as fontes, e de cerca de 14 % e de 15 % para a área total do PMT com a fonte de cézio-137 e com a fonte de sódio-22, respetivamente. Com o cristal pixelizado, as resoluções em energia obtidas foram de 10 a 13 % para cada zona do PMT com ambas as fontes e de cerca de 34% e de 45% para a área total do PMT com a fonte de cézio-137 e com a fonte de sódio-22, respetivamente.

Analisou-se também a resposta da câmara gama para diferentes posições da fonte de sódio-22. Calculou-se a resolução espacial do sistema para cada posição da fonte, obtendo valores próximos de 2 mm com o cristal monolítico e de 0,40 a 0,50 mm com o cristal pixelizado.

Keywords

gamma rays, photomultiplier tube, scintillation crystal, collimator, flood map, energy resolution, spatial resolution.

Abstract

In this paper, it will be presented the study of a mini gamma camera consisting in a 64-channel multi-anode PMT with an effective area of 18.1x18.1 mm and a LYSO scintillation crystal.. The gamma camera had two configurations: with a pixelated crystal and with a monolithic crystal. The characterization was performed using cesium-137 and sodium-22 sources.

A study of the gain of the gamma camera as a function of the PMT feed potential was performed using the cesium-137 source. It was confirmed that the gain increases exponentially with decreasing applied potential and that the energy resolution improves with decreasing applied potential.

It was verified, through spectral analysis and calculation of the energy resolution for different zones of the PMT, that the active area of the PMT is not completely uniform.

The energy resolutions obtained with the monolithic crystal were about 9% for each PMT zone, for both sources, and about 14% and 15% for the total PMT area with the cesium-137 source and the sodium-22 source, respectively. With the pixelated crystal, the energy resolutions obtained were 10 to 13% for each zone of the PMT, with both sources, and about 34% and 45% for the total area of the PMT with the cesium-137 source and the sodium-22 source, respectively.

The spatial resolution of the system was calculated for different positions of the sodium-22 source, obtaining values close to 2 mm with the monolithic crystal and from 0.40 to 0.50 mm with the pixelated crystal.

Conteúdo

Conteúdo	i
Lista de Figuras	iii
Lista de Tabelas	vii
1 Introdução	1
1.1 Motivação	1
1.2 Objetivos	1
2 Princípios físicos da medicina nuclear	2
2.1 Medicina nuclear	2
2.2 Câmara Gama	3
2.2.1 Tubo Fotomultiplicador	3
2.2.2 Cristal de cintilação	4
2.2.3 Colimador	5
2.2.4 Características da câmara gama	6
3 Estado de arte	7
4 Materiais e Métodos	9
4.1 Componentes da mini câmara gama	9
4.1.1 Cristal Monolítico e Cristal Pixelizado	9
4.1.2 PMT multiânodo	10
4.2 Fontes radioativas	11
4.2.1 Fonte de Césio-137	11
4.2.2 Fonte de Sódio-22	11
4.3 Setup Experimental	12
5 Resultados	14
5.1 Cristal Monolítico	14
5.1.1 Estudo do ganho da câmara gama em função do potencial de alimentação	14

5.1.2	Flood Map	15
5.1.3	Resolução em energia	17
5.1.4	Estudo da variação da posição da fonte	18
5.1.5	Resolução espacial	20
5.2	Cristal Pixelizado	21
5.2.1	Estudo do ganho da câmara gama em função do potencial de alimentação	21
5.2.2	Flood Map	22
5.2.3	Resolução em energia	24
5.2.4	Estudo da variação da posição da fonte	24
5.2.5	Resolução espacial	27
6	Conclusão	28
6.1	Considerações finais	28
6.2	Trabalho Futuro	28
	Referências	29

Lista de Figuras

2.1	Esquema de uma análise de diagnóstico por cintigrafia planar. Adaptado de [6].	2
2.2	Esquema de um tubo fotomultiplicador. Adaptado de [12].	3
2.3	Colimador de uma câmara gama [16].	5
2.4	Diferentes tipos de colimadores: a) pinhole; b) de furos convergentes; c) de furos paralelos; d) de furos divergentes. Adaptado de [18].	5
2.5	Expressão para o cálculo da resolução em energia (à esquerda) e um exemplo de um gráfico com a FWHM e o centróide assinalados (à direita).	6
3.1	A- PMT Multiânodo H9500; B- Imagem obtida com a fonte de cobalto-57 e cristal de NaI(Tl); C- Projeção da zona da linha verde em B [21].	7
3.2	Imagens bidimensionais com o cristal pixelizado com a fonte de cobalto-57 em A e com a fonte de cézio-137 em C. Histograma de eventos para a linha central da matriz delimitada por um retângulo vermelho da imagem A em B e da imagem C em D. [22].	7
3.3	A- Imagem flood do cristal GSO(Ce) com fonte de cézio-137; B- Projeção da região selecionada a vermelho de A; C- Imagem flood do cristal GSO(Ce) com fonte de cézio-137 e com a cadeia de resistências; D- Projeção da região selecionada a vermelho de C. [23] .	8
3.4	A- Cristal de cintilação de NaI(Ti); B- 2x2 H8500 PMT multiânodo; C- Imagem flood da fonte com o cristal no PMT; D- Região onde se situa a fonte, selecionada a vermelho em C ampliada [24].	8
3.5	Imagens obtidas para cinco diferentes posições das fontes de cézio-137 e fonte de cobalto-57 [25].	8
4.1	Fotos dos cristais LYSO utilizados.	9
4.2	Esquema da irradiação de raios gama num cristal: A- pixelizado e B- monolítico. Adaptado de [26].	10
4.3	Esquema do PMT H7546B utilizado. Adaptado de [27]	10
4.4	Esquema do decaimento radioativo do cézio-137.	11
4.5	Espetro do cézio-137 [28]	11
4.6	Esquema do decaimento radioativo do sódio-22.	12
4.7	Espetro do sódio-22 [28].	12
4.8	Foto da câmara gama utilizada no laboratório e seus componentes.	12

4.9	Fotos do colimador utilizado no laboratório com as suas dimensões: a) vista frontal; b) vista lateral.	13
4.10	Esquema da deslocação da fonte.	13
4.11	Foto da montagem experimental com a mesa-XY.	13
5.1	Espetros de cézio-137 para um potencial de alimentação de 800V, 850V, 900V, 950V e 1000V com cristal monolítico: a) sem colimador; b) com colimador.	14
5.2	Gráfico da posição do centróide em função da tensão aplicada (à esquerda) e gráfico da resolução de energia em função da tensão aplicada (à direita) com e sem colimador para o cristal monolítico.	15
5.3	Radiação emitida pelo cristal LYSO monolítico.	15
5.4	Flood com fonte de cézio-137 e cristal monolítico: a) Imagem 2D flood com áreas selecionadas a vermelho; b) Espectro total da imagem a); c) Espetros de cada uma das áreas vermelhas de a).	16
5.5	Flood com fonte de sódio-22 e cristal monolítico: a) Imagem 2D flood com áreas selecionadas a vermelho; b) Espectro total da imagem a); c) Espetros de cada uma das áreas vermelhas de a).	16
5.6	Imagens bidimensionais obtidas relativas à variação em X da fonte de Na-22 e projeções da região a tracejado de cada imagem em cima da mesma: A- 1ª posição; B- 2ª posição; C- 3ª posição.	18
5.7	Espetros referentes às regiões vermelhas das imagens da figura 5.6 para diferentes posições da fonte de Na-22: A- 1ª posição; B- 2ª posição; C- 3ª posição.	19
5.8	Imagens bidimensionais obtidas para diferentes posições em Y da fonte de Na-22 e projeções da região a tracejado de cada imagem à esquerda da mesma: A- 1ª posição; B- 2ª posição; C- 3ª posição.	19
5.9	Espetros referentes às regiões vermelhas das imagens da figura 5.8 para diferentes posições da fonte de sódio-22: A- 1ª posição; B- 2ª posição; C- 3ª posição.	20
5.10	Espectro de cézio-137 para um potencial de alimentação 1000V com e sem colimador para a configuração da câmara gama com cristal pixelizado.	21
5.11	Gráfico da posição do centróide em função da tensão aplicada com e sem colimador para o cristal pixelizado.	21
5.12	Radiação emitida pelo cristal LYSO pixelizado.	22
5.13	Flood com fonte de cézio-137 e cristal pixelizado: a) Imagem 2D flood com áreas selecionadas a vermelho; b) Espectro total da imagem a); C) Espetros de cada uma das áreas vermelhas de a)	22
5.14	Flood com fonte de sódio-22 e cristal pixelizado: a) Imagem 2D flood com áreas selecionadas a vermelho; b) Espectro total da imagem a); C) Espetros de cada uma das áreas vermelhas de a)	23

5.15	Imagens bidimensionais obtidas relativas à variação em X da fonte de Na-22 e projeções da região a tracejado de cada imagem em cima da mesma: A- 1ª posição; B- 2ª posição; C- 3ª posição, D- 4ª posição.	25
5.16	Espectros referentes às regiões vermelhas das imagens da figura 5.15 para diferentes posições da fonte de Na-22: A- 1ª posição; B- 2ª posição; C- 3ª posição; D- 4ª posição.	25
5.17	Imagens bidimensionais obtidas relativas à variação em Y da fonte de Na-22 e projeções da região a tracejado de cada imagem à esquerda da mesma: A- 1ª posição; B- 2ª posição; C- 3ª posição, D- 4ª posição.	26
5.18	Espectros referentes às regiões vermelhas das imagens da figura 5.17 para diferentes posições da fonte de Na-22: A- 1ª posição; B- 2ª posição; C- 3ª posição; D- 4ª posição.	26

Lista de Tabelas

2.1	Tabela comparativa das diferentes características do cristal LYSO, cristal BGO e cristal LSO.	4
5.1	Tabela dos valores do centróide e da FWHM do pico de 662 keV dos espectros do flood do céσιο-137 e do pico de 511 keV dos espectros do flood de sódio-22 com o cristal monolítico.	17
5.2	Tabela das resoluções em energia de cada um dos espectros das figuras 5.4 e 5.5.	17
5.3	Tabela das posições escolhidas para a variação segundo X da fonte de sódio-22 com o cristal monolítico.	18
5.4	Tabela das posições escolhidas para a variação segundo Y da fonte de sódio-22 com o cristal monolítico.	19
5.5	Tabela das resoluções espaciais da variação segundo X e Y da fonte de sódio com cristal monolítico.	20
5.6	Tabela dos valores do centróide e da FWHM do pico de 662 keV dos espectros do flood do céσιο-137 e do pico de 511 keV dos espectros do flood de sódio-22 com o cristal pixelizado.	23
5.7	Tabela das resoluções em energia de cada um dos espectros das figuras 5.13 e 5.14.	24
5.8	Tabela das posições escolhidas para a variação segundo X da fonte de sódio-22 com o cristal pixelizado.	25
5.9	Tabela das posições escolhidas para a variação segundo Y da fonte de sódio-22 com o cristal pixelizado.	26
5.10	Tabela das resoluções espaciais da variação segundo X e Y da fonte de sódio com cristal pixelizado.	27

Capítulo 1

Introdução

1.1 MOTIVAÇÃO

Nos dias de hoje, grande parte das causas de mortalidade estão relacionadas com doenças cardiovasculares e com cancro [1]. A medicina nuclear é uma área que desempenha um papel muito importante no diagnóstico e no tratamento dessas doenças [2]. Como estudante de engenharia física da Universidade de Aveiro, reconheço a importância de investigar e melhorar os recursos tecnológicos para que se possam desenvolver técnicas mais avançadas e eficazes de detetar e prevenir estas patologias.

A física nuclear sempre foi uma área de muito interesse para mim. Ao escolher este tema, vi no projeto uma oportunidade de aprender mais sobre a deteção de radiação, aquisição de imagens e métodos de operação com fontes radioativas e equipamentos detetores de radiação.

1.2 OBJETIVOS

Este projeto baseia-se no estudo e caracterização de uma mini câmara gama. Pretende-se estudar os princípios físicos associados ao funcionamento da câmara gama e dos seus componentes, analisando a sua resposta à interação com a radiação gama. Além disso, pretende-se investigar o efeito de cristais de cintilação, pixelizado e monolítico, na resolução em energia e na resolução espacial da câmara gama.

É importante realçar que a caracterização de uma câmara gama é fundamental para avaliar a resposta do sistema de deteção em diferentes condições. Por essa razão, este estudo poderá ser utilizado para fins didáticos na área da física médica e contribuir para a comunidade académica da Universidade de Aveiro, melhorando o processo de ensino e aprendizagem na área.

Capítulo 2

Princípios físicos da medicina nuclear

2.1 MEDICINA NUCLEAR

A medicina nuclear é uma área médica que engloba diversas vertentes da física, da química e da tecnologia de computadores [3]. A figura 2.1 apresenta um dos procedimentos médicos comuns desta área. Nesse procedimento, uma substância contendo um isótopo radioativo é injetada ou ingerida [4] para que se acumule em órgãos ou tecidos específicos do paciente, de modo a que seja possível avaliar o estado dos mesmos. É o comportamento fisiológico dos agentes administrados que permite a obtenção de imagens e a terapia de radionuclídeos direcionados (TRT) [5].

Os avanços na medicina nuclear baseiam-se na melhoria dos sistemas de detecção dos raios gama que são emitidos pelos radionuclídeos *in vivo*, sendo a câmara gama um dos componentes essenciais desses sistemas. Estas técnicas permitem a detecção precoce de doenças e a irradiação interna de células cancerígenas por morte celular [5].

Figura 2.1: Esquema de uma análise de diagnóstico por cintigrafia planar. Adaptado de [6].

Existem diversas técnicas de imagiologia médica nuclear. A cintigrafia planar baseia-se na captura de fótons emitidos, obtendo-se imagens bidimensionais [7], esquematizada na figura 2.1. Os exames de tomografia computadorizada por emissão de fóton único (SPECT) e de tomografia por emissão de positrões (PET) consistem na detecção da radiação emitida por radionuclídeos, sendo possível obter imagens 3D [8]. No entanto, no exame SPECT, são

emitidos fótons diretamente do isótopo radioativo, enquanto que no exame PET, os fótons que são detetados formam-se na aniquilação de pósitrons com elétrons [9].

2.2 CÂMARA GAMA

Na figura 2.1 está representada uma câmara gama típica, também conhecida por câmara de cintilação ou câmara de Anger. Este é o equipamento frequentemente usado em medicina nuclear na cintigrafia planar (imagem 2D) e nos exames de SPECT [10].

Quando o radiofármaco é injetado no paciente, este emite radiação gama, que é, no exterior do organismo, detetada e transformada em sinais elétricos pela câmara gama [4]. A partir dos sinais elétricos e de processos de reconstrução de imagem, obtêm-se imagens do corpo do paciente. Estas mostram a distribuição do radiofármaco pelo órgão ou tecido em estudo.

A câmara é composta por um colimador, um cristal de cintilação e um conjunto de tubos fotomultiplicadores, estando ligada a circuitos lógicos de posição e a um computador de análise de dados [3].

2.2.1 Tubo Fotomultiplicador

Um dos componentes da câmara gama é o conjunto de tubos fotomultiplicadores, geralmente abreviados como PMT (photomultiplier tube). A sua principal função é detetar os fótons provenientes da radiação incidente e multiplicá-los de modo a que se obtenha um sinal de saída com um ganho significativo. É importante destacar que o ganho do PMT é tanto maior quanto maior for a tensão aplicada e quanto mais dínodos tiver, dado existir um processo de emissão de elétrons secundários maior. Estes sensores de luz consistem em tubos de vácuo com uma janela de entrada, um fotocátodo, dínodos e ânodos [11], como se observa na figura 2.2.

Figura 2.2: Esquema de um tubo fotomultiplicador. Adaptado de [12].

A radiação atravessa a janela de vidro de entrada do PMT e, ao incidir no fotocátodo, os elétrons ficam excitados e são emitidos para o vácuo. Por cada 7 a 10 fótons incidentes, apenas 1 elétron é gerado e ejetado [3], mas no geral depende do comprimento de onda e da curva da eficiência do fotocátodo. De seguida, os elétrons deslocam-se no vácuo até atingirem os dínodos, onde são multiplicados através da emissão de elétrons secundários. Este processo é repetido em cada dínodo até os elétrons serem extraídos pelo ânodo [11], gerando o sinal de saída.

O ganho do tubo fotomultiplicador (G) relaciona-se com a tensão aplicada (V) e com o número de dínodos do PMT (γ) através da equação 2.1, em que k é uma constante [13]:

$$G = k \cdot V^\gamma \quad (2.1)$$

2.2.2 Cristal de cintilação

Um cristal de cintilação é um material cristalino capaz de converter energia proveniente de radiação em luz visível através de um processo físico chamado cintilação. Este fenómeno consiste na excitação dos eletrões provenientes da radiação incidente, ligando-se aos eletrões livres do cristal [11]. Foram escolhidos três cristais de cintilação tipicamente utilizados em câmaras gama para se comparar as características. Estes são: o LYSO, à base de lutécio, ítrio, silício e oxigênio dopado com cério; o NaI, iodeto de sódio e o CsI, iodeto de cério. A tabela 2.1 compara as propriedades destes cristais [14].

PROPRIEDADES	NaI	LYSO	CsI
Saída de luz (fotões por keV)	38	33	28
Tempo de decaimento [ns]	250	36	1000
Resolução em energia para 662 keV [%]	7.0	8.0	4.0
Comprimento de atenuação para 511 keV [cm]	12.0	1.2	9.0
Comprimento de onda de emissão máxima [nm]	420	400	550
Higroscópico	Sim	Não	Sim

Tabela 2.1: Tabela comparativa das diferentes características do cristal LYSO, cristal BGO e cristal LSO.

Neste trabalho, a mini câmara gama usa cristais LYSO. Isto porque não foi possível produzir cristais pixelizados de iodeto de sódio ou iodeto de cério devido a serem higroscópicos, sendo que o iodeto de cério é menos higroscópico que o iodeto de sódio. O LYSO é não higroscópico e tem várias vantagens em relação aos outros, tais como uma taxa intermédia de emissão de fotões em comparação com os outros dois e um tempo de decaimento mais rápido. Este cristal possui também um alto poder de paragem. É frequentemente usado em PET, onde a gama de energia dos fotões detetados é de cerca de 511 keV [15].

É importante compreender que o cristal LYSO, assim como os outros, emite radiação. Isto deve-se ao facto de ser depositada energia no material quando uma partícula carregada, por exemplo um eletrão, o atravessa.

2.2.3 Colimador

O colimador é outro componente essencial da câmara gama. A sua função é absorver os fótons cuja direção não seja perpendicular à superfície do cristal, permitindo a obtenção de imagem. Uma câmara de Anger típica está equipada com um colimador que deteta, aproximadamente, 1 em cada 10 000 fótons gama emitidos pela fonte na ausência de atenuação [3].

Figura 2.3: Colimador de uma câmara gama [16].

Na figura 2.3, observa-se um colimador típico. Este consiste numa placa de chumbo ou de outro material denso com orifícios. Quando a radiação os atravessa, apenas os raios que estão dentro de um ângulo específico atingem o detector. Os septa são as paredes entre os orifícios do colimador. Estas absorvem a maioria dos fótons, cujas direções não estão alinhadas com os orifícios [4].

Existem quatro tipos diferentes de furos, apresentados na figura 2.4: paralelos, com orifícios iguais e alinhados na mesma direção; divergentes, cuja área de captação da radiação é maior do que a área do furo; convergentes, cuja área de captação da radiação é menor do que a área do furo [17]; ou pinhole que consiste em apenas um pequeno orifício circular, por onde a radiação passa, limitando a sua propagação a uma direção apenas, o que diminui a eficiência e a resolução espacial do sistema [4].

Figura 2.4: Diferentes tipos de colimadores: a) pinhole; b) de furos convergentes; c) de furos paralelos; d) de furos divergentes. Adaptado de [18].

Um colimador com buracos compridos de pequeno diâmetro tem um ângulo de aceitação muito reduzido, obtendo-se, assim, uma resolução espacial melhor. A sensibilidade destes colimadores de alta resolução espacial é, no entanto, menor, pois uma menor quantidade de fótons atinge o cristal [3].

2.2.4 Características da câmara gama

Quando a radiação gama atinge os cristais de cintilação, a energia é emitida a partir da emissão de fótons. Essa energia é, portanto, diretamente proporcional ao número de fótons emitidos pelo cristal [3] e a leitura e a conversão desses fótons emitidos dá-se pelo fotossensor, como foi visto anteriormente. Uma câmara gama tem determinadas características que devem ser consideradas para se poder compreender melhor o funcionamento da mesma. Estas são a eficiência quântica, a resolução de energia e a resolução espacial.

Eficiência quântica

A eficiência quântica consiste no número de elétrons emitidos pelo fotocátodo, sinal de saída, dividido pelo número de fótons incidentes, sinal de entrada, geralmente expresso em percentagem. Se a eficiência quântica for 1 ou 100%, considera-se um sistema ideal que deteta todos os fótons relevantes com localização perfeita, sem nenhum ruído no sinal [19]. O cálculo da eficiência quântica (QE) é dado pela expressão 2.2, em que $S_{saída}$ é o sinal de saída e $S_{entrada}$ é o sinal de entrada.

$$QE(\%) = \frac{S_{saída}}{S_{entrada}} \times 100 \quad (2.2)$$

Resolução em energia

A resolução em energia é a capacidade de distinguir e de avaliar a quantidade de energia que está a ser detetada, sendo que esta é afetada pelas propriedades do cristal de cintilação [20]. Uma maior resolução em energia permite uma melhor distinção entre os fótons absorvidos pelo cristal e os fótons relativos ao efeito de Compton. Para a calcular, utiliza-se a expressão da figura 2.5, onde se divide o valor da FWHM (largura à meia altura) dos picos dos espectros relativos ao decaimento radioativo pelo valor do canal relativo ao centróide do pico.

Figura 2.5: Expressão para o cálculo da resolução em energia (à esquerda) e um exemplo de um gráfico com a FWHM e o centróide assinalados (à direita).

Resolução espacial

A resolução espacial é a capacidade de um equipamento fornecer detalhes espaciais, distinguindo as zonas onde a radiação incide como eventos distintos [4]. Isto acontece medindo a probabilidade de incidência dos fótons em cada zona. Neste trabalho, a resolução espacial obteve-se através das FWHM das zonas onde se situava a fonte, dada em píxeis nas imagens, sendo posteriormente convertida para milímetros. Os valores calculados referem-se à resolução espacial do sistema, havendo uma contribuição do PMT, do cristal de cintilação e do colimador.

Capítulo 3

Estado de arte

Existem diversos estudos publicados que relatam a caracterização de câmaras gama, com diferentes fontes radioativas, cristais de cintilação e PMTs. No ano de 2006, Vladimir Popov e Stan Majewski fizeram um estudo de uma câmara gama [21] com um PMT multiânodo, um cristal pixelizado de CsI(Tl) e um monolítico de NaI(Tl) com fontes de cobalto-57. Na figura 3.1, observa-se uma foto do PMT utilizado em A e alguns resultados desse estudo em B e C.

Figura 3.1: A- PMT Multiânodo H9500; B- Imagem obtida com a fonte de cobalto-57 e cristal de NaI(Tl); C- Projeção da zona da linha verde em B [21].

Em 2007, Hiroyuki Kubo et al. [22] desenvolveram uma câmara gama com um cristal de LaBr₃(Ce) e um PMT multiânodo de 64 canais. Fizeram aquisições de dados com fontes de césio-137 e cobalto-57 com cristal pixelizado e monolítico. Também calcularam as resoluções em energia nas diferentes condições. As imagens 2D de A e C da figura 3.2 e as projeções de B e D da mesma figura foram obtidas nesse estudo.

Figura 3.2: Imagens bidimensionais com o cristal pixelizado com a fonte de cobalto-57 em A e com a fonte de césio-137 em C. Histograma de eventos para a linha central da matriz delimitada por um retângulo vermelho da imagem A em B e da imagem C em D. [22].

Um ano mais tarde, a mesma equipa de investigadores de Hiroyuki Kubo fez um estudo com um PMT de 64 canais [23] e cristais pixelizados de GSO(Ce) e LaBr₃(Ce). Fizeram primeiro leituras dos canais individuais e depois com uma cadeia de resistências acoplada ao

PMT. Obtiveram resoluções em energia de cerca de 10%. Na figura 3.3, observam-se alguns dos resultados deste estudo, como duas das imagens obtidas em A e C e projeções em B e D de zonas dessas mesmas imagens.

Figura 3.3: A- Imagem flood do cristal GSO(Ce) com fonte de cézio-137; B- Projeção da região selecionada a vermelho de A; C- Imagem flood do cristal GSO(Ce) com fonte de cézio-137 e com a cadeia de resistências; D- Projeção da região selecionada a vermelho de C. [23]

No ano de 2010, Yujin Qi et al. caracterizaram uma câmara gama com quatro PMTs multiânodo H8500, [24]. Utilizaram um cristal pixelizado de NaI(Ti) e uma fonte de cobalto-57. Desenvolveram um sistema de leitura que deteta a posição da fonte no PMT, analisando a intensidade medida numa região em relação ao resto de cada imagem. Em A e B, observam-se fotos do cristal de cintilação e do PMT, respetivamente, e em C e D, alguns dos resultados obtidos neste estudo.

Figura 3.4: A- Cristal de cintilação de NaI(Ti); B- 2x2 H8500 PMT multiânodo; C- Imagem flood da fonte com o cristal no PMT; D- Região onde se situa a fonte, selecionada a vermelho em C ampliada [24].

Num estudo mais recente de 2021, Seong Ho Jung et al. desenvolveram um sistema de monitorização de raios gama sensível à direção usando uma câmara gama [25]. O sistema consistiu num cintilador monolítico de plástico, 28 tubos multiplicadores, fontes de cobalto-57, bário-133 e cézio-137. Moveram as fontes numa direção e analisaram o sistema detetando a localização das mesmas, como se observa nas imagens da figura 3.5.

Figura 3.5: Imagens obtidas para cinco diferentes posições das fontes de cézio-137 e fonte de cobalto-57 [25].

Capítulo 4

Materiais e Métodos

Para a realização deste trabalho, utilizaram-se dois cristais LYSO, um pixelizado e um monolítico; um PMT multiânodo; uma fonte de cézio-137 e uma fonte de sódio-22. Nesta secção, apresentam-se os materiais utilizados com mais detalhe, assim como as etapas experimentais realizadas com os mesmos e as suas características.

4.1 COMPONENTES DA MINI CÂMARA GAMA

4.1.1 Cristal Monolítico e Cristal Pixelizado

Utilizou-se um cristal LYSO- lutécio dopado com cério. Na primeira configuração da câmara gama utilizou-se um cristal monolítico de 18.7x18.7x3.3 mm que se observa em (a) da figura 4.1. Este tem uma área efetiva de 18.1x18.1 mm^2 , lados polidos e um refletor de 0.3 mm de BaSO₄ e alumínio. Na segunda configuração utilizou-se um cristal pixelizado com as mesmas dimensões, apresentado em (b) da mesma figura. Este tem um refletor semelhante de 0.3 mm de BaSO₄ e alumínio e uma área efetiva praticamente igual com 8x8 pixéis. Cada píxel apresenta dimensões de 2x2x3 mm. Deve ter-se em conta que todas as aquisições que se fizeram com a câmara gama têm uma contribuição da radiação proveniente do cristal LYSO.

(a) Cristal LYSO monolítico.

(b) Cristal LYSO pixelizado.

Figura 4.1: Fotos dos cristais LYSO utilizados.

O cristal pixelizado é constituído por uma matriz de pixeis, nos quais cada píxel é capaz de detetar individualmente a interação dos raios gama. Estes têm superfícies refletoras que direcionam a luz gerada na direção do fotodetector associado, como se observa em a) da figura 4.2. Essa característica permite a obtenção de imagens em que se visualiza a localização precisa da fonte de radiação.

O cristal monolítico é composto por um bloco único de material de detecção. Tem uma eficiência quântica superior, uma vez que são detetados mais fótons devido à ausência de área morta. Os raios gama são emitidos em linha reta em todas as direções, mas são produzidos fótons que viajam no cristal com diferentes trajetórias. Estes espalham-se por todo o cristal, como se observa em b) da figura 4.2. A resolução em energia é melhor devido a esse espalhamento dos fótons e o sinal de saída é dado pela média de todos os sinais de cada dínodo das diferentes zonas do cristal.

Figura 4.2: Esquema da irradiação de raios gama num cristal: A- pixelizado e B- monolítico. Adaptado de [26].

4.1.2 PMT multiânodo

Na montagem da câmara gama, utilizou-se um PMT multiânodo. Este tipo de PMT é um variante do PMT convencional, uma vez que possui múltiplos ânodos, ao contrário dos PMTs tradicionais que possuem apenas um. Cada ânodo do PMT multiânodo é responsável por detetar a luz de uma área específica do detetador, o que resulta na possibilidade de registar a posição de interação de determinado evento que incide no PMT.

O PMT multiânodo H7546B utilizado está esquematizado com as suas dimensões na figura 4.3. Este tem um fotocátodo Bialkali com uma área efetiva de 18.1x18.1 mm, uma janela de vidro Borosilicato, 12 dínodos e 64 ânodos. Cada ânodo tem dimensões de 2x2 mm e estão espaçados uns dos outros por 0.3 mm [27]. Tanto o seu manuseamento como o seu armazenamento devem ser feitos a temperaturas entre -30°C e 50°C.

Figura 4.3: Esquema do PMT H7546B utilizado. Adaptado de [27]

O PMT tem um ganho de 3.0×10^5 e a tensão máxima que pode ser aplicada nele é de 1000 V. A sua resposta espectral dá-se entre 300 nm e 650 nm com um máximo de eficiência aos 420 nm. O cristal LYSO emite fotões de 400 nm, estando dentro da gama de deteção do PMT.

4.2 FONTES RADIOATIVAS

4.2.1 Fonte de Césio-137

O césio-137 é um isótopo instável com uma meia-vida de aproximadamente 30 anos. Este é conhecido por emitir eletrões no seu decaimento radioativo para bário-137 como está representado na figura 4.4.

Figura 4.4: Esquema do decaimento radioativo do césio-137.

Figura 4.5: Espectro do césio-137 [28]

O decaimento radioativo do césio-137 baseia-se num processo de decaimento beta negativo, emitindo um eletrão. Este processo nuclear pode originar bário-137 meta-estável, havendo um processo adicional de decaimento radioativo para o estabilizar. A meia vida do bário-137 é de cerca de 2,55 minutos.

Na figura 4.5, verifica-se um espectro ideal relativo ao decaimento do césio-137. Visualiza-se um pico muito destacado aproximadamente aos 32 keV, que se dá quando o bário perde um dos seus eletrões [29]. Entre os 450 e 600 keV, temos o vale de Compton, cujas contagens se referem a fotões espalhados. Aos 662 keV temos o pico relativo aos núcleos do bário transitarem do estado excitado para um estado mais estável, emitindo um fóton [30].

4.2.2 Fonte de Sódio-22

O sódio-22 é um isótopo artificial com uma meia-vida de aproximadamente 2,6 anos. Este emite mais energia que o césio-137 e decai para néon-22 através do decaimento radioativo representado na figura 4.6.

Figura 4.6: Esquema do decaimento radioativo do sódio-22.

Figura 4.7: Espectro do sódio-22 [28].

O decaimento radioativo do sódio-22 baseia-se num processo de decaimento beta positivo, emitindo um positrão. Na figura 4.7, observamos um pico muito destacado aproximadamente aos 511 keV, que se dá quando o positrão é emitido. Este, ao interagir com um eletrão, origina o processo de aniquilação, convertendo a energia de ambos, emitindo dois fótons. Nos 1274 keV, dá-se um pico mais pequeno referente ao néon transitar do estado excitado para o estado fundamental [28].

4.3 SETUP EXPERIMENTAL

Para o estudo de caracterização da câmara realizado no capítulo 5, foi utilizado um sistema experimental baseado no protótipo de uma mini câmara gama, um colimador e uma mesa X-Y. A figura 4.8 apresenta o protótipo de mini câmara gama utilizado. Este contém um PMT, um cristal de cintilação e uma placa de multiplexação de sinal. A placa foi utilizada para que se pudesse obter 4 sinais de saída, em vez de 64 referentes a cada ânodo do PMT.

A mini câmara foi conectada a uma fonte de alta tensão para fornecer o potencial de alimentação necessário para o seu funcionamento e a quatro cabos para retirar os sinais de saída. As fontes de cézio-137 e de sódio-22 foram colocadas, respetivamente, a 2 cm e a 4 cm da janela de entrada do PMT para se fazerem aquisições flood mostradas nas secções 5.1.2 e 5.2.2.

Figura 4.8: Foto da câmara gama utilizada no laboratório e seus componentes.

Calculou-se a espessura semirredutora do chumbo (p) para perceber se o colimador utilizado bloqueia a detecção de radiação fora do furo. O cálculo foi feito através da expressão 4.1 que relaciona a intensidade da radiação antes (I_0) e após (I) a atenuação provocada pelo chumbo. A espessura do mesmo está representada por x e o coeficiente mássico de atenuação do chumbo por μ .

$$I = I_0 \cdot e^{-\mu p} \Leftrightarrow \ln(I_0/I)/\mu = p \quad (4.1)$$

O valor do coeficiente mássico de atenuação do chumbo para energias de 662 keV, energia emitida pela fonte de cézio-137, é 1.2419 cm^{-1} [31]. A intensidade da radiação após a atenuação é 50% da intensidade inicial, ou seja $I_0/I=2$. Substituindo esses valores na equação 4.1, obtém-se uma espessura semirredutora de 0.56 cm.

A figura 4.9 apresenta o colimador utilizado, que tem uma espessura superior à espessura semirredutora ($2.4 > 0.56 \text{ cm}$). Pode-se afirmar que este bloqueia os raios gama incidentes fora dos furos.

Figura 4.9: Fotos do colimador utilizado no laboratório com as suas dimensões: a) vista frontal; b) vista lateral.

Ao setup experimental anterior, foi adicionada uma mesa X-Y para a realização dos estudos descritos em 5.1.4. e 5.2.4. Isto para que se pudesse mover a fonte ao longo da área ativa de detecção da mini câmara gama. O deslocamento da fonte fez-se considerando a posição inicial com o furo do colimador alinhado com a extremidade da parede externa da mini câmara gama. A figura 4.10 apresenta um esquema da movimentação da fonte e na figura 4.11 observa-se uma foto da montagem experimental.

Figura 4.10: Esquema da deslocação da fonte. **Figura 4.11:** Foto da montagem experimental com a mesa-XY.

Capítulo 5

Resultados

5.1 CRISTAL MONOLÍTICO

5.1.1 Estudo do ganho da câmara gama em função do potencial de alimentação

O estudo do ganho da câmara gama em função do potencial de alimentação do PMT foi realizado com a fonte de cézio-137 posicionada em frente ao detetor. Primeiro, sem colimador e, depois, com colimador. Os dados foram adquiridos pelo sinal de saída do último dínodo do PMT, através do pino de saída direto desse sinal que o PMT possui.

Realizaram-se aquisições de 120 s aplicando diferentes tensões de alimentação, começando com 1000 V e diminuindo de 10 V em 10 V até aos 800 V. A fonte foi colocada centrada com a janela do PMT. O sistema foi tapado para minimizar o impacto da luz ambiente do laboratório.

Figura 5.1: Espectros de cézio-137 para um potencial de alimentação de 800V, 850V, 900V, 950V e 1000V com cristal monolítico: a) sem colimador; b) com colimador.

A figura 5.1 apresenta os espectros obtidos nas condições acima descritas. Estes foram normalizados ao máximo dos gráficos. Verifica-se que à medida que o potencial de alimentação diminui, o número de contagens do centróide do pico de 662 keV aumenta. Também se observa que o valor do canal do centróide é cada vez menor. Com e sem o colimador, o comportamento do centróide com a tensão de alimentação é o mesmo, sendo que com o colimador, os espectros aparentam ter mais ruído.

Figura 5.2: Gráfico da posição do centróide em função da tensão aplicada (à esquerda) e gráfico da resolução de energia em função da tensão aplicada (à direita) com e sem colimador para o cristal monolítico.

Na figura 5.2, à esquerda, observa-se que a relação entre a posição do centróide do pico de 662 keV em função da tensão se manifesta num aumento exponencial, tal como é esperado e está de acordo com a equação 2.1. Nota-se que os canais relativos ao centróide tiveram valores mais altos com o colimador. É natural uma diferença nos valores porque a deteção dos raios gama com colimador dá-se apenas numa zona do PMT, que pode ter uma resposta diferente. Contudo, a diferença não é significativa. Na mesma figura à direita, observa-se que a resolução em energia diminui à medida que se aumenta a tensão de alimentação do PMT, tal como se esperava.

5.1.2 Flood Map

Com o mesmo setup experimental, fizeram-se aquisições flood para estudar a uniformidade de resposta da área ativa do PMT, uma vez que cada ânodo tem uma resposta diferente e todos contribuem para o espectro total.

Começou-se por fazer aquisições sem qualquer fonte para determinar a influência do background nas medidas realizadas. Na figura 5.3, observa-se a imagem obtida da radiação emitida apenas pelo cristal, detetada uniformemente por todo o PMT, em (a) e o espectro de energia correspondente em (b).

(a) Imagem da radiação do cristal.

(b) Espectro da radiação do cristal.

Figura 5.3: Radiação emitida pelo cristal LYSO monolítico.

Verifica-se que os cantos estão mais iluminados, devido ao facto das bordas da imagem registarem mais intensidade. Isto acontece devido ao refletor de BaSO₄ do cristal. A radiação incidente espalha-se por todo o cristal, sendo refletida nas extremidades.

De seguida, com a fonte de cézio-137 centrada a 2 cm do PMT, realizaram-se aquisições de flood de 10 minutos, obtendo os resultados apresentados na figura 5.4.

Figura 5.4: Flood com fonte de cézio-137 e cristal monolítico: a) Imagem 2D flood com áreas selecionadas a vermelho; b) Espectro total da imagem a); c) Espectros de cada uma das áreas vermelhas de a).

Em a) da figura 5.4, verifica-se que a radiação emitida pelo cézio-137 se espalhou por todo o PMT de forma uniforme. As bordas registam uma maior intensidade, mas isso deve-se ao refletor do cristal, como foi explicado anteriormente. Foram selecionadas nove áreas a vermelho nas quais se fizeram os espectros de c) da mesma figura. Esses espectros apresentam uma forma semelhante ao espectro esperado do decaimento do cézio-137 da figura 4.5. As setas vermelhas presentes nos espectros de b) e c) da figura 5.4 destacam os picos de 662 keV. Isto comprova que a câmara gama está a detetar a fonte.

A seguir, colocou-se a fonte de sódio-22 a 4 cm do PMT e realizou-se um estudo semelhante ao anterior com aquisições de flood de 10 minutos.

Figura 5.5: Flood com fonte de sódio-22 e cristal monolítico: a) Imagem 2D flood com áreas selecionadas a vermelho; b) Espectro total da imagem a); c) Espectros de cada uma das áreas vermelhas de a).

Na figura 5.5, em a), verifica-se que a radiação emitida pela fonte de sódio também se espalhou por todo o PMT de forma uniforme. Mais uma vez, os cantos estão iluminados

pela mesma razão descrita anteriormente. Os espectros de c) referentes às áreas vermelhas selecionadas em a) demonstram de forma evidente o espectro esperado do decaimento do sódio-22, devido a se visualizar o pico de 511 keV e o pico de 1274 keV. As setas vermelhas dos espectros de b) e de c) da mesma figura destacam os picos de 511 keV. Isto comprova que a fonte de sódio foi detetada pela câmara gama.

A tabela 5.1 apresenta os valores do canal do centróide dos picos destacados com as setas vermelhas dos espectros das figuras 5.4 e 5.5, assim como as larguras a meia altura desses picos.

FLOOD DE CÉSIO-137			FLOOD DE SÓDIO-22		
Espectro da Fig. 5.4	Centróide [Canal]	FWHM [Canais]	Espectro da Fig. 5.5	Centróide [Canal]	FWHM [Canais]
Total	4018,2281	550,3440	Total	3106,8259	449,5795
1	3758,6836	304,9833	1	2917,7462	252,8023
2	3817,4832	345,9518	2	2971,2374	244,9904
3	3713,8274	335,5963	3	2571,8743	229,1591
4	4004,2747	351,6114	4	2757,7480	236,1046
5	4012,7462	330,1567	5	2891,4827	255,0288
6	4051,8472	336,8989	6	2674,2471	236,9597
7	4082,7264	353,7192	7	2576,7684	214,7247
8	4102,8462	348,0732	8	2749,6437	220,8349
9	4062,4612	353,7509	9	2851,6427	265,1799

Tabela 5.1: Tabela dos valores do centróide e da FWHM do pico de 662 keV dos espectros do flood do céσιο-137 e do pico de 511 keV dos espectros do flood de sódio-22 com o cristal monolítico.

Verifica-se na tabela 5.1 que os valores do canal do centróide dos espectros numerados não são todos iguais. Essa diferença de valores gera o pico do espectro total mais largo, como se observa nas FWHM maiores dos espectros totais. Isto pode acontecer devido ao espalhamento dos fótons no PMT e às respostas do PMT em cada zona serem diferentes.

5.1.3 Resolução em energia

Os valores da resolução em energia foram calculados com os dados da tabela 5.1, através do método explicado em 2.2.4. Obtiveram-se os valores da tabela 5.2 referentes aos picos de 662 keV para a fonte de céσιο-137 e aos picos de 511 keV para a fonte de sódio-22.

RESOLUÇÕES EM ENERGIA [%] COM O CRISTAL MONOLÍTICO					
FLOOD DE CÉSIO-137			FLOOD DE SÓDIO-22		
Total: 13,6962			Total: 14,4707		
1: 8,1141	2: 9,0623	3: 9,0364	1: 8,6643	2: 8,2454	3: 8,9102
4: 8,7809	5: 8,2277	6: 8,3147	4: 8,5615	5: 8,8200	6: 8,8608
7: 8,6638	8: 8,4837	9: 8,7078	7: 8,3331	8: 8,0314	9: 9,2992

Tabela 5.2: Tabela das resoluções em energia de cada um dos espectros das figuras 5.4 e 5.5.

Observa-se na tabela 5.2 que nos espectros numerados, existem pequenas variações no valor obtido. Todavia, todas as resoluções em energia obtidas para estes espectros para cada fonte têm valores de cerca de 8% e 9%. Os valores obtidos para os espectros totais são maiores, cerca de 14% para a fonte de céσιο e 15% para a fonte de sódio-22. Os picos dos espectros totais são maiores e mais largos, devido ao número de contagens ser mais elevado, assim como a FWHM do pico. Esta diferença entre os espectros totais e os espectros de cada zona do PMT deve-se ao facto de que o espectro total resulta da contribuição de todas as diferentes respostas das zonas do PMT. Conclui-se assim que as respostas de cada zona do PMT não são iguais e, portanto, a área ativa do PMT não é completamente uniforme.

5.1.4 Estudo da variação da posição da fonte

O estudo da variação da posição da fonte foi realizado com a mesa X-Y e o setup experimental da figura 4.11. Realizou-se este estudo com a fonte de sódio. Não se utilizou a fonte de céσιο, pois a sua posição não é visível nas imagens. Fizeram-se aquisições de 10 minutos aplicando um potencial de 800 V ao PMT. Moveu-se a fonte na direção X e na direção Y, obtendo diferentes imagens para cada posição da fonte.

VARIAÇÃO EM X		
1ª Posição: 3,98 mm	2ª Posição: 8,24 mm	3ª Posição: 14,12 mm

Tabela 5.3: Tabela das posições escolhidas para a variação segundo X da fonte de sódio-22 com o cristal monolítico.

A tabela 5.1 apresenta valores referentes ao deslocamento da fonte segundo X, através do método descrito na figura 4.10. Assim, foram feitas aquisições para os extremos e para o centro do PMT.

Figura 5.6: Imagens bidimensionais obtidas relativas à variação em X da fonte de Na-22 e projeções da região a tracejado de cada imagem em cima da mesma: A- 1ª posição; B- 2ª posição; C- 3ª posição.

Nas imagens da figura 5.6, visualiza-se a localização da fonte devido à cor esverdeada, que representa um maior número de contagens. As regiões entre as linhas a tracejado representam as zonas nas quais se fizeram projeções, de modo a poder ser visualizado o perfil e a posição da fonte. Nas linhas de perfil, verifica-se claramente o efeito do refletor do cristal, nas altas contagens das extremidades. As zonas da fonte foram destacadas por regiões retangulares a vermelho e foram selecionadas para obter os espetros da figura 5.7.

Figura 5.7: Espetros referentes às regiões vermelhas das imagens da figura 5.6 para diferentes posições da fonte de Na-22: A- 1ª posição; B- 2ª posição; C- 3ª posição.

Na figura 5.7, os espetros obtidos têm a forma do decaimento do sódio-22, pois se verificam nitidamente os picos de 511 keV e de 1274 keV. Os picos foram destacados a vermelho. Observe-se o efeito de Compton e o efeito do background nas contagens antes e depois do pico de 511 keV.

VARIÇÃO EM Y		
1ª Posição: 4,12 mm	2ª Posição: 8,32 mm	3ª Posição: 12,74 mm

Tabela 5.4: Tabela das posições escolhidas para a variação segundo Y da fonte de sódio-22 com o cristal monolítico.

A tabela 5.2 apresenta os valores para o deslocamento segundo Y da fonte, utilizando o mesmo método que em X. As aquisições foram feitas igualmente para os extremos e para o centro do PMT.

Figura 5.8: Imagens bidimensionais obtidas para diferentes posições em Y da fonte de Na-22 e projeções da região a tracejado de cada imagem à esquerda da mesma: A- 1ª posição; B- 2ª posição; C- 3ª posição.

Nas imagens da figura 5.8, identifica-se a localização da fonte novamente nas zonas de maior intensidade, que se diferenciam do background azul. Mais uma vez, as regiões delimitadas por linhas tracejadas representam as zonas onde se fizeram os perfis que se situam à esquerda da imagem correspondente, facilitando a observação da zona da fonte. Neste caso, a intensidade nas bordas ainda é mais notória e deve-se, na mesma, às reflexões que se dão nas extremidades do cristal. As regiões retangulares vermelhas indicam as áreas da fonte que foram selecionadas para obter os espectros da figura 5.9.

Figura 5.9: Espectros referentes às regiões vermelhas das imagens da figura 5.8 para diferentes posições da fonte de sódio-22: A- 1ª posição; B- 2ª posição; C- 3ª posição.

Os espectros obtidos apresentados na figura 5.9 evidenciam os picos de 511 keV e os picos de 1274 keV. Esta aquisição tem menos estatística, por isso, os picos, principalmente os de 1274 keV, percebem-se com maior dificuldade. Ambos os picos foram destacados a vermelho para facilitar a sua visualização. Assim, reconhece-se o decaimento do sódio-22 nos espectros e visualiza-se de forma clara a posição da fonte radioativa no PMT nas imagens da figura 5.8.

5.1.5 Resolução espacial

Os valores da resolução espacial foram calculados segundo o que está descrito em 2.2.4. Para a fonte de sódio-22, calcularam-se as resoluções espaciais do sistema para as aquisições relativas à variação segundo X e Y da posição da fonte. A tabela 5.5 apresenta os valores obtidos.

Varição em X	Posição 1	Posição 2	Posição 3
Resolução Espacial do Sistema [mm]	2,1528	2,4562	2,9318
Varição em Y	Posição 1	Posição 2	Posição 3
Resolução Espacial do Sistema [mm]	2,3972	2,2023	2,0439

Tabela 5.5: Tabela das resoluções espaciais da variação segundo X e Y da fonte de sódio com cristal monolítico.

Tanto para a variação segundo X como para a variação segundo Y, os valores foram próximos a 2 mm. Isto faz sentido devido ao colimador ter um furo com diâmetro de 2 mm. Todavia, estes são superiores a 2 mm, o que é esperado devido a ter-se calculado a resolução do sistema. Há contribuições do PMT e do cristal de cintilação que se somam à contribuição do colimador. Conclui-se assim que, para o cristal monolítico, os valores obtidos para a resolução espacial são ligeiramente superiores ao valor do diâmetro do furo do colimador, como esperado.

5.2 CRISTAL PIXELIZADO

5.2.1 Estudo do ganho da câmara gama em função do potencial de alimentação

O estudo do ganho da câmara gama em função do potencial de alimentação do PMT com o cristal pixelizado foi realizado com a fonte de céscio-137, nas mesmas condições anteriormente descritas em 5.1.1. Fizeram-se aquisições de 120 s, com e sem colimador, aplicando diferentes tensões de alimentação, começando com 1000 V e diminuindo de 10 V em 10 V até aos 800 V. Mais uma vez, o sistema foi tapado para minimizar o impacto da luz ambiente do laboratório.

Figura 5.10: Espectro de céscio-137 para um potencial de alimentação 1000V com e sem colimador para a configuração da câmara gama com cristal pixelizado.

A figura 5.10 apresenta dois espectros obtidos com o cristal pixelizado. Estes não se assemelham ao espectro esperado, sendo muito difícil a visualização dos picos de 662 keV. Mesmo assim, fez-se um estudo semelhante ao realizado com o cristal monolítico.

Figura 5.11: Gráfico da posição do centróide em função da tensão aplicada com e sem colimador para o cristal pixelizado.

Na figura 5.11, observa-se que a relação entre a posição do centróide do último pico dos espectros em função da tensão se manifesta num aumento exponencial. O mesmo foi verificado com o cristal monolítico e está de acordo com a equação 2.1.

Nestas condições, nota-se que sem o colimador, os valores dos canais do centróide foram ligeiramente maiores, mas esta diferença de valores é mínima e não significativa, tal como dito anteriormente. Não se pode dizer muito acerca da resolução em energia, pois devido a não se conseguir visualizar os picos de 662 keV nos espectros, não é possível calcular o valor da resolução em energia dos mesmos.

5.2.2 Flood Map

Com o mesmo setup experimental, realizaram-se aquisições do background com o cristal pixelizado para avaliar a resposta do sistema. Na figura 5.12, observa-se a imagem em (a) e o espectro em (b) relativos à radiação emitida pelo cristal LYSO pixelizado.

Figura 5.12: Radiação emitida pelo cristal LYSO pixelizado.

Na figura 5.12, mais uma vez se comprova que o cristal LYSO é radioativo, visualizando-se a radiação emitida por este. A imagem obtida em (a) da mesma figura tem um aspeto diferente da obtida com o cristal monolítico. Isto porque com o cristal pixelizado visualizam-se os diferentes ânodos do PMT.

De seguida, voltou a colocar-se a fonte de cézio-137 a 2 cm da janela do PMT e realizaram-se aquisições de flood de 10 minutos. Na figura 5.13, observam-se os resultados obtidos com esta aquisição.

Figura 5.13: Flood com fonte de cézio-137 e cristal pixelizado: a) Imagem 2D flood com áreas selecionadas a vermelho; b) Espectro total da imagem a); C) Espectros de cada uma das áreas vermelhas de a)

Em a) da figura 5.13, observa-se a radiação emitida pelo césio-137, espalhada uniformemente pelos ânodos. Foram selecionados nove ânodos, com um retângulo vermelho em torno deles, aos quais se fez os espectros de c) da mesma figura. Apesar destes não se assemelharem muito ao espectro esperado da figura 4.5, as setas vermelhas destacam os picos de 662 keV. O espectro total de b) assemelha-se ainda menos ao espectro esperado, devido a este resultar da contibuição das diferentes respostas de todas as zonas do PMT.

A seguir, com a fonte de sódio-22 a 4 cm da janela do PMT, fez-se um estudo semelhante, obtendo-se os resultados da figura 5.14.

Figura 5.14: Flood com fonte de sódio-22 e cristal pixelizado: a) Imagem 2D flood com áreas selecionadas a vermelho; b) Espectro total da imagem a); C) Espectros de cada uma das áreas vermelhas de a)

Novamente, em a) da figura 5.14, verifica-se que a radiação espalhou-se pelo PMT com a maioria dos ânodos a detetar radiação proveniente da fonte de sódio. Os espectros de b) e de c) da mesma figura, mais uma vez, não são completamente iguais ao espectro esperado. Contudo, visualizam-se os picos de 511 keV, que foram destacados com setas vermelhas.

A tabela 5.6 apresenta os valores dos canais dos centróides e das larguras a meia altura referentes aos picos destacados para ambas as fontes.

FLOOD DE CÉSIO-137			FLOOD DE SÓDIO-22		
Espectro da Fig. 5.13	Centróide [Canal]	FWHM [Canais]	Espectro da Fig. 5.14	Centróide [Canal]	FWHM [Canais]
Total	919,0406	312,8678	Total	2883,5521	1289,7114
1	838,8939	97,5834	1	2638,9143	270,4489
2	910,0834	118,0651	2	3153,7514	363,9177
3	894,2978	102,6309	3	3336,9312	368,3761
4	984,3104	114,2977	4	2677,7480	306,3006
5	946,6293	120,2409	5	3152,3407	338,3533
6	1004,6510	111,0571	6	3310,8555	382,4037
7	1037,2473	127,8936	7	2992,3733	363,3470
8	1023,2527	120,5914	8	3139,5416	335,9063
9	1045,2453	121,4983	9	3273,8763	352,8086

Tabela 5.6: Tabela dos valores do centróide e da FWHM do pico de 662 keV dos espectros do flood do césio-137 e do pico de 511 keV dos espectros do flood de sódio-22 com o cristal pixelizado.

Tal como se verificou com o cristal monolítico, as FWHM dos picos relativos aos espectros totais são maiores que as dos espectros numerados, em ambas as fontes. A diferença de valores dos centróides dos espectros numerados é significativa, gerando um pico do espectro total mais largo. Isto acontece devido ao espalhamento dos fótons no PMT e devido às diferentes respostas do PMT em cada zona, como foi dito anteriormente.

5.2.3 Resolução em energia

Os valores da resolução em energia para o cristal pixelizado foram calculados com os resultados da tabela 5.6, pelo mesmo método que com o cristal monolítico. Obtiveram-se os valores da tabela 5.7 referentes aos picos de 662 keV para a fonte de cézio-137 e aos picos de 511 keV para a fonte de sódio-22 dos espectros de b) e c) das figuras 5.13 e 5.14.

RESOLUÇÕES EM ENERGIA [%] COM O CRISTAL PIXELIZADO					
FLOOD DE CÉSIO-137			FLOOD DE SÓDIO-22		
Total: 34,0429			Total: 44,7265		
1: 11,6324	2: 12,9730	3: 11,4761	1: 10,2485	2: 11,5392	3: 11,0394
4: 11,6119	5: 12,7020	6: 11,0543	4: 11,4387	5: 10,7334	6: 11,5500
7: 12,3301	8: 11,7851	9: 11,6239	7: 12,1424	8: 10,6992	9: 10,7765

Tabela 5.7: Tabela das resoluções em energia de cada um dos espectros das figuras 5.13 e 5.14.

No geral, os valores da tabela 5.7 são maiores do que os obtidos com o cristal monolítico. Contudo, as resoluções em energia dos picos dos espectros numerados são próximos de 10 %, variando entre 10 e 13 %. Quanto aos espectros totais, obtiveram-se valores mais altos de cerca de 35 % para a fonte de cézio-137 e de cerca de 45 % para a fonte de sódio-22.

As resoluções em energia dos espectros totais foram mais altas devido ao facto de que esses espectros resultam da contribuição de todas as respostas das zonas do PMT, estas respostas são diferentes. Tal como com o cristal monolítico, conclui-se que a área ativa do PMT não é totalmente uniforme.

5.2.4 Estudo da variação da posição da fonte

O estudo da variação da posição da fonte foi realizado com o setup experimental da figura 4.11. Realizou-se este estudo apenas com a fonte de sódio, tal como com o cristal monolítico. Fizeram-se aquisições de 10 minutos aplicando um potencial de 800 V ao PMT. Moveu-se a fonte na direção X e na direção Y com a mesa X-Y. Com este cristal, é possível centrar toda a informação num ânodo apenas. Colocou-se, portanto, a fonte nas regiões do PMT onde a maior parte da radiação incidisse apenas num ânodo.

VARIAÇÃO EM X

1ª Posição: 4,24 mm 2ª Posição: 8,44 mm 3ª Posição: 12,16 mm 4ª Posição: 16,73 mm

Tabela 5.8: Tabela das posições escolhidas para a variação segundo X da fonte de sódio-22 com o cristal pixelizado.

A tabela 5.8 apresenta as quatro posições relativas ao deslocamento segundo X da fonte de sódio. Fizeram-se aquisições para as posições relativas aos quatro ânodos centrais do PMT.

Figura 5.15: Imagens bidimensionais obtidas relativas à variação em X da fonte de Na-22 e projeções da região a tracejado de cada imagem em cima da mesma: A- 1ª posição; B- 2ª posição; C- 3ª posição, D- 4ª posição.

Nas imagens da figura 5.15, visualiza-se a localização da fonte devido a uma cor avermelhada no centro de alguns ânodos, que representa um maior número de contagens. As regiões retangulares a vermelho realçam o ânodo que registou mais intensidade e as zonas seleccionadas para se obter os espectros da figura 5.16. Os tracejados delimitam as zonas nas quais se fizeram os perfis em cima de cada imagem. Nessas projeções observa-se nitidamente a posição da fonte, através de uma maior intensidade num determinado ânodo em relação aos outros.

Figura 5.16: Espectros referentes às regiões vermelhas das imagens da figura 5.15 para diferentes posições da fonte de Na-22: A- 1ª posição; B- 2ª posição; C- 3ª posição; D- 4ª posição.

Nos espectros da figura 5.16, observa-se claramente o pico de 511 keV. Contudo não se visualiza muito facilmente o pico de 1274 keV. Estas aquisições têm pouca estatística e muito background.

VARIAÇÃO EM Y

1ª Posição: 1,24 mm 2ª Posição: 8,15 mm 3ª Posição: 10,16 mm 4ª Posição: 16,73 mm

Tabela 5.9: Tabela das posições escolhidas para a variação segundo Y da fonte de sódio-22 com o cristal pixelizado.

A tabela 5.9 apresenta as quatro posições relativas ao deslocamento da fonte na direção Y. Neste caso, os quatro deslocamentos foram escolhidos de forma a posicionar-se a fonte nos ânodos dos extremos e nos ânodos centrais do PMT.

Figura 5.17: Imagens bidimensionais obtidas relativas à variação em Y da fonte de Na-22 e projeções da região a tracejado de cada imagem à esquerda da mesma: A- 1ª posição; B- 2ª posição; C- 3ª posição, D- 4ª posição.

Na figura 5.17, identifica-se a localização da fonte mais uma vez nos ânodos com maior número de contagens. As regiões delimitadas por linhas tracejadas representam as projeções que se fizeram para mostrar os perfis e facilitar a visualização da posição da fonte. As regiões retangulares vermelhas foram selecionadas para os ânodos onde se situava a fonte, de modo a obter-se os espectros da figura 5.18.

Figura 5.18: Espectros referentes às regiões vermelhas das imagens da figura 5.17 para diferentes posições da fonte de Na-22: A- 1ª posição; B- 2ª posição; C- 3ª posição; D- 4ª posição.

Os espectros obtidos da figura 5.18 evidenciam os picos de 511 keV, mas não o pico de 1274 keV. Observa-se muito background, o que pode ser explicado pelos pixels do cristal poderem estar a gerar respostas diferentes uns dos outros.

5.2.5 Resolução espacial

Os valores da resolução espacial foram calculados como descrito em 2.2.4. As resoluções espaciais calculadas são referentes às aquisições relativas à variação segundo X e Y da fonte de sódio. Os valores obtidos estão apresentados na tabela 5.10.

Variação em X	Posição 1	Posição 2	Posição 3	Posição 4
Resolução Espacial do Sistema [mm]	0,4075	0,4343	0,4944	0,4187
Variação em Y	Posição 1	Posição 2	Posição 3	Posição 4
Resolução Espacial do Sistema [mm]	0,4081	0,4298	0,4678	0,4421

Tabela 5.10: Tabela das resoluções espaciais da variação segundo X e Y da fonte de sódio com cristal pixelizado.

Todos os valores obtidos para a resolução espacial do sistema com o cristal pixelizado variaram entre 0,4 e 0,5 mm. Com o cristal pixelizado, visualizam-se apenas os ânodos nas imagens bidimensionais, como se viu em 5.2.2. Devido a esse caso, a resolução espacial é menor, limitada pela área de detecção de cada ânodo. Mais uma vez, as resoluções espaciais calculadas referem-se ao sistema todo, com contribuições do PMT, do cristal de cintilação e, ainda, do colimador.

Capítulo 6

Conclusão

6.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em suma, primeiro, foi realizado um estudo do ganho da câmara gama em função do potencial de alimentação com a fonte de cézio-137. Confirmou-se que a relação entre a posição do centróide do pico de 662 keV em função da tensão se manifesta num aumento exponencial. Assim, comprova-se que quando se diminui o potencial aplicado, a resolução em energia melhora. Verificou-se também que com o cristal monolítico é mais fácil observar os espectros do decaimento radioativo da fonte.

De seguida, verificou-se, através da análise espectral e do cálculo da resolução em energia para diferentes zonas do PMT, que a sua área ativa não é completamente uniforme. Com o cristal monolítico, obtiveram-se valores de cerca de 9% para cada região do PMT com ambas as fontes e cerca de 14% e de 15% para a área total do PMT com a fonte de cézio-137 e com a fonte de sódio-22, respetivamente. Com o cristal pixelizado, obtiveram-se valores entre 10 e 13% para cada zona numerada com ambas as fontes e cerca de 34% e de 45% para a área total do PMT com a fonte de cézio-137 e com a fonte de sódio-22, respetivamente. Conclui-se que a área ativa do PMT não é completamente uniforme.

O estudo da variação da posição da fonte de sódio-22 permitiu analisar as diferentes respostas do PMT, através de imagens bidimensionais para cada posição da fonte. Calculou-se a resolução espacial do sistema, obtendo valores um pouco superiores a 2 mm com o cristal monolítico e de 0,40 a 0,50 mm com o cristal pixelizado. Conclui-se que a resolução espacial é mais alta para o cristal monolítico.

6.2 TRABALHO FUTURO

Neste trabalho, foram usadas fontes de cézio-137 e sódio-22, mas podem e devem ser utilizadas outras fontes para analisar as respostas da câmara. O cristal utilizado foi o LYSO, porém também é importante utilizar outros cristais com propriedades distintas deste. Quantas mais aquisições se fizer com a câmara gama, mais se poderá entender acerca do seu funcionamento. Isto para que, em estudos futuros, se possa analisar a resposta da câmara gama com outras configurações e compreender o seu funcionamento em aplicações industriais, didáticas ou de pesquisa.

Referências

- [1] R. Koene, A. Prizment, A. Blaes e S. Konety, «Shared risk factors in cardiovascular disease and cancer,» *Circulation*, vol. 133, n.º 11, pp. 1104–1114, 2016.
- [2] I. Goethals, R. Dierckx, G. De Meerleer et al., «The role of nuclear medicine in the prediction and detection of radiation-associated normal pulmonary and cardiac damage,» *Journal of Nuclear Medicine*, vol. 44, n.º 9, pp. 1531–1539, 2003.
- [3] N. Couto e S. Vasconcelos de Barros, «PD 77- Alinhamento de Imagens Médicas,» Instituto de Engenharia Biomédica e Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, mar. de 2001. URL: https://web.fe.up.pt/~tavares/downloads/publications/relatorios/NCouto_SBarros.pdf.
- [4] M. Mahesh, «The essential physics of medical imaging,» *Medical physics*, vol. 40, n.º 7, 2013.
- [5] C. Van der Heide e S. Dalm, «Radionuclide imaging and therapy directed towards the tumor microenvironment: A multi-cancer approach for personalized medicine,» *European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging*, vol. 49, n.º 13, pp. 4616–4641, 2022.
- [6] A. Azevedo, *Melhoria de Processos em unidades de cuidados de saúde: Desenvolvimento de modelos com aplicação a uma unidade de Medicina Nuclear-Atomical*, 2010.
- [7] Y. Wang, «Nuclide Imaging: Planar Scintigraphy, SPECT, PET,» *Polytechnic University, Brooklyn*, vol. 27, 2014.
- [8] S. Hussain, I. Mubeen, N. Ullah et al., «Modern Diagnostic Imaging Technique Applications and Risk Factors in the Medical Field: A Review,» *BioMed Research International*, vol. 2022, 2022.
- [9] M. Wernick e J. Aarsvold, *Emission tomography: the fundamentals of PET and SPECT*. Elsevier, 2004.
- [10] E. Zandoná, «Gama Câmara CZT: alteração de paradigmas em aquisição de imagens de medicina nuclear,» 2010.
- [11] H. Photonics, «Photomultiplier Tubes: Basics and Applications,» *Electron Tube Division*, 2017.
- [12] A. desconhecido, «Matsusada Precision,» 2022, Consultado em 13-6-2023. URL: https://www.matsusada.com/application/ps/photomultiplier_tubes/.
- [13] A. MacLeod, «Measuring the gain of a photomultiplier tube,» 2007.
- [14] A. desconhecido, «Kinheng Crystal,» Consultado em 18-5-2023. URL: https://www.kinheng.com/buy-nuclear_medicine.html?keyword=nuclear+medicine.
- [15] K. Deprez, R. Van Hoken e S. Vandenberghe, «A high resolution SPECT detector based on thin continuous LYSO,» *Physics in Medicine & Biology*, vol. 59, n.º 1, p. 153, 2013.
- [16] A. Materials, «Radiation Shielding Products for Nuclear Medicine,» Consultado em 3-6-2023. URL: <https://www.azom.com/article.aspx?ArticleID=16207>.
- [17] PTC2892, «Medicina Nuclear,» Consultado em 28-5-2023. URL: <http://moodle.stoa.usp.br/file.php/220/texto-resumido-principios-fisicos-MN.pdf>.
- [18] A. desconhecido, «Radiology Café,» Consultado em 25-6-2023. URL: <https://www.radiologycafe.com/frcr-physics-notes/molecular-imaging/gamma-camera/>.

- [19] S.-Å. Starck, M. Båth e S. Carlsson, «The use of detective quantum efficiency (DQE) in evaluating the performance of gamma camera systems,» *Physics in Medicine & Biology*, vol. 50, n.º 7, p. 1601, 2005.
- [20] M. Moszyński, A. Syntfeld-Każuch, L. Swiderski et al., «Energy resolution of scintillation detectors,» *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment*, vol. 805, pp. 25–35, 2016.
- [21] V. Popov e S. Majewski, «A Compact High Performance Readout Electronics Solution for H9500 Hamamatsu 256 Multianode Photomultiplier Tube for Application in Gamma Cameras,» em *2006 IEEE Nuclear Science Symposium Conference Record*, vol. 5, 2006, pp. 2981–2985.
- [22] H. Kubo, K. Hattori, C. Ida et al., «Development of a gamma camera based on an 8×8 array of LaBr₃ (Ce) scintillator pixels coupled to a 64-channel multi-anode PMT,» em *2007 IEEE Nuclear Science Symposium Conference Record*, IEEE, vol. 6, 2007, pp. 4569–4573.
- [23] H. Kubo, K. Hattori, C. Ida et al., «Low-power wide-dynamic-range readout system for a 64-channel multi-anode PMT of a scintillation gamma camera,» em *2008 IEEE Nuclear Science Symposium Conference Record*, 2008, pp. 1181–1185. DOI: 10.1109/NSSMIC.2008.4774613.
- [24] Y. Qi, M. Liu, X. Zhang, C. Zhao, J. Song e H. Zhang, «Development of a simplified readout for a compact gamma camera based on 2×2 H8500 multi-anode PSPMT array,» em *IEEE Nuclear Science Symposium & Medical Imaging Conference*, IEEE, 2010, pp. 2210–2212.
- [25] S. H. Jung, K. Kim, W. S. Jang et al., «Development of a direction-sensitive gamma-ray monitoring system using a gamma camera with a dual-sided collimator: A Monte Carlo study,» *Applied Radiation and Isotopes*, vol. 178, p. 109 937, 2021, ISSN: 0969-8043. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.apradiso.2021.109937>. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969804321003341>.
- [26] E. Lamprou, A. J. Gonzalez, F. Sanchez e J. M. Benlloch, «Exploring TOF capabilities of PET detector blocks based on large monolithic crystals and analog SiPMs,» *Physica Medica*, vol. 70, pp. 10–18, 2020, ISSN: 1120-1797. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ejmp.2019.12.004>. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1120179719305253>.
- [27] H. Photonics, «MULTIANODE PHOTOMULTIPLIER TUBE ASSEMBLY H7546B,»
- [28] L. Didatic, «Sodium-22,» Consultado em 15-6-2023. URL: <https://www.ld-didactic.de/software/524221en/Content/Appendix/Na22.htm>.
- [29] M. Energy, «The Rich Physics of Cs-137 Gamma Spectrum,» out. de 2020, Consultado em 8-6-2023. URL: <https://maximus.energy/index.php/2020/10/24/the-rich-physics-of-cs-137-gamma-spectrum/>.
- [30] L. Didatic, «Caesium-137,» Consultado em 27-6-2023. URL: <https://www.ld-didactic.de/software/524221en/Content/Appendix/Cs137.htm>.
- [31] O. Adedoyin e A. Ayodeji, «Measurement of Shielding Effectiveness of Building Blocks against 662 KeV Photons,» *Journal of Physical Science*, vol. 27, pp. 55–65, jan. de 2016. DOI: 10.21315/jps2016.27.2.5.